

TÍTULO: PREDIÇÃO IN SILICO DE ASPECTOS FARMACOCINÉTICOS E DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE UM DERIVADO DE TIOSSEMICARBAZONA (TSC-09).

DOI: 10.5281/zenodo.17783794

AUTORES: ANTONIA FELICITY VIEIRA DE MELO, CAROLINE FERREIRA DIAS, ELSA JÚLIA CORDEIRO DIAS, FRANCISCO WERMESON ALVES DA SILVA, MADALENA MANUEL ANTÓNIO, CAIO VICTOR SILVA SOARES, ALEF NAHAMAN DA SILVA SALES, JAMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA.

INTRODUÇÃO: A SÍNTESE DE NOVAS MOLÉCULAS A PARTIR DE COMPOSTOS CONHECIDOS É UTILIZADA PARA APRIMORAR CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS E FARMACODINÂMICAS DE CANDIDATOS A FÁRMACOS. LOGO, AS TIOSSEMICARBAZONAS DESTACAM-SE COMO MOLÉCULAS PROMISSORAS, SEGUNDO LITERATURAS DO SEU POTENCIAL ANTIMICROBIANO. **OBJETIVO:** PREVER CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS E FARMACODINÂMICAS DA TIOSSEMICARBAZONA (TSC-09) POR ENSAIOS IN SILICO. **MÉTODOS:** O COMPOSTO FOI DESENHADO NO MARVINSKETCH, ONDE FOI REALIZADO A PREDIÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS, ALÉM DO SWISSADMET. REFERENTE À ASPECTOS COMO ABSORÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E EXCREÇÃO, FOI USADO A PLATAFORMA ADMETLAB 3.0 E PARA A METABOLIZAÇÃO O SMATCYP E XENOSITE. A TSC-09 APÓS SER DESENHADA E TER SUA ENERGIA MINIMIZADA PELO AVOGADRO, FOI ANCORADA A PROTEÍNA DNA GIRASE DE S. AUREUS EXTRAÍDA DO PDB (ID: 2XCT), ALVO VALIDADO A PARTIR DA REALIZAÇÃO DO REDOCKING COM A CIPROFLOXACINA. POR FIM, ANÁLISES DE INTERAÇÃO FORAM REALIZADAS NO DISCOVERY STUDIO. **RESULTADOS:** REFERENTE ÀS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS, O TSC-09 SATISFAZ ASPECTOS COMO MM (248.35 G/MOL) LOGP (2,626), LOGD (2,07), TPSA (85.74 Å²) E PKA (5,04), OBEDECENDO AS REGRAS DE LIPINSKI-VEBER. RELACIONADO À ABSORÇÃO, OBTIVE BAIXA ABSORÇÃO VIA CACO-2 (3,4×10⁻⁶ CM/S), À DISTRIBUIÇÃO, APRESENTOU ALTA LIGAÇÃO A PROTEÍNAS PLASMÁTICA (97,7%) E VOLUME DE DISTRIBUIÇÃO MODERADO (0,8 L/KG) COMPATÍVEIS COM A LIPOSSOLUBILIDADE DO COMPOSTO. À METABOLIZAÇÃO, PRESSUPÕE-SE COMO POSSÍVEL ALVO DA CYP3A, PODENDO SOFRER DESALQUILAÇÃO. POR FIM, RELATIVO A EXCREÇÃO, DETEVE UM BAIXO VALOR DE DEPURAÇÃO (4.808 ML/MIN/KG). OUTROSSIM, APÓS O REDOCKING COM A CIPROFLOXACINA (RMSD: 0,67; ENERGIA DE LIGAÇÃO: -11,37 KCAL/MOL) REALIZOU-SE O DOCKING E O TSC-09 OBTIVE ENERGIA DE LIGAÇÃO DE -6,0 KCAL/MOL, REALIZANDO LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO COM RESÍDUOS DE SER1084 E SER1085, E INTERAÇÕES HIDROFÓBICAS COM ARG458 E BASES NITROGENADAS G9, C12 E C13. **CONCLUSÃO:** TORNA-SE NECESSÁRIO PROPOR OTIMIZAÇÕES ESTRUTURAIS, COMO A ANELAÇÃO, POSSÍVEL EM TIOSSEMICARBAZONAS, A FIM DE OTIMIZAR PROPRIEDADES FARMACOCINÉTICAS E MELHORAR A INTERAÇÃO DO COMPOSTO COM O SÍTIO ATIVO DA DNA GIRASE.

PALAVRAS-CHAVE: TIOSSEMICARBAZONA, FARMACOCINÉTICA, INTERAÇÃO.